

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Axmedova Saodat G'aybulloyevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

YAPON TILIDA MIJOZ BILAN MULOQOTDA QO'LLANADIGAN SO'Z VA IBORALARNING SEMANTIK TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY